

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „GHEORGHE ȘINCAI”
DIN TÂRGU MUREȘ

Conferința Națională

*Elita transilvană: de la Unire la Regimul comunist (1919-1948)**

Zilele Academice Clujene, Ediția XXXVIII

Joi, 30 octombrie 2025

Str. Al. Papiu Ilarian, nr 10A

(cu participare fizică și on-line)

Deschiderea 9.00 - 9.15

I. *Mecanisme instituționale de articulare a reprezentativității între elite și societate*

9.15 -11.00 Susținerea comunicărilor

Moderatori: Anca Șincan, Iulian Boldea, Corina Mașca

1. Dr. **Florin ANGHEL**, Prof.univ., Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius” din Constanța - *Războaiele memoriei în totalitarism. Polonia și masacrul de la Katyn în presa regimului Ion Antonescu (aprilie-mai 1943)*
2. Dr. **Sonia D. ANDRAȘ**, postdoc., Marie Skłodowska-Curie Seal of Excellence, Fellow at the University of Pisa - *Asistență printre rânduri: Bursiere ale Fundației Rockefeller din România în profesii medicale între inovație și suprimare*
3. Dr. **Antoni-Ioan BERAR**, Prof., Inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Dr. **Marcela BERAR**, Prof., Școala Gimnazială nr.1 din Luduș - *Inteligența română din Transilvania și rolul ei în sprijinirea comunităților locale (1880–1918)*

* Conferință organizată în cadrul proiectului ICSU „Gh. Șincai”, „Elita transilvană: de la Unire la Regimul comunist (1919-1948)”

4. Dr. **Ionuț BILIUȚĂ**, CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Continuități și rupturi ideologice și culturale ale elitei transilvane în interbelicul românesc*
5. Dr. **Iulian BOLDEA**, Prof. univ., UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș - *Literatura carcerală. Scriitori români în închisorile comuniste*
6. Dr. **Corina MAȘCA**, CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Analiza structurii elitei comuniste din județul Mureș în 1944-1948: o perspectivă socio-demografică*
7. Dr. **Gabriel MOISA**, Prof.univ., Universitatea din Oradea - *Considerații asupra implicării elitei orădene împotriva revizionismului promovat de Ungaria horthistă în perioada interbelică*
8. Dr. **Tatiana SCURTU**, CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Personalități românești ale vieții publice din Arcul Intracarpatic în perioada interbelică: preoți, învățători, publiciști*

Pauză de cafea 11.00 - 11.15

II. Elitele ca instrument de reprezentare socială, culturală și politică: între ideal normativ și realitate empirică

11.30 - 13.30 Susținerea comunicărilor

Moderatori: Corina Teodor, Marian Zăloagă, Simon Zsolt

1. Dr. **Cornel SIGMIREAN**, CS I, director la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Elita transilvană în viața politică a României interbelice*
2. Dr. **Anca ȘINCAN**, CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Comunități de convertiți. Modalități de schimbare a confesiunii greco-catolice după unirea forțată cu Biserica Ortodoxa din 1948*
3. Dr. **Corina TEODOR**, Prof.univ., UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș - *Discursul național și identitar după 1918: cazul lui Ilie Dăianu*
4. Dr. **Dragoș CURELEA**, Prof., Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu și Dr. **Daniela CURELEA**, Prof., Colegiul Tehnic „Cibinium” din Sibiu - *Portretul*

unui ofițer de excepție: Dumitru Petrescu Tocineanu. Grade, distincții, onoruri, decorații, apartenențe: (1910-1943)

5. Dr. **Jozsef TRUȚA**, ACS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *„Religia sângelui” în viziunea profesorului Augustin Popa*
6. Dr. **Maria COSTEA**, CS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Guvernul Goga și „problema evreiască” în percepția diplomației belgiene*
7. Dr. **Simion COSTEA**, Prof.univ., UMFST „George Emil Palade” din Târgu-Mureș -*Elitele și contra-elitele în alegerile fraudate din 1946 în județul Mureș, reflectate în rapoartele secrete comuniste*

Pauză de masă 13.30 – 14.00

14.00 -16.00 Susținerea comunicărilor

8. Dr. **Marian ZĂLOAGĂ**, CS III, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Romii în scrierile unui lingvist ardelean. Cazul Sextil Pușcariu*
9. Dr. **Narcis MARTINIUC**, ACS, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Noi impulsuri în Biserica Greco-Catolică: Aloisie Tăutu și revista „Vestitorul”, 1925-1937*
10. Dr. **Răzvan Mihai NEAGU**, Prof., Colegiul Tehnic din Turda - *Politică și administrație în Turda interbelică. Notarul Vasile Meșter (1875-1965), om politic, prefect și senator*
11. Dr. **Simon ZSOLT**, CS II, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh.Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române - *Studiile universitare ale lui László Dezső (1904–1973)*
12. Drd. **Tabita Margareta ȘTIR**, UMFST „George Emil Palade” din Târgu-Mureș – *Ioachim Mureșan, un precursor al spiritului intelectual interbelic*